

УДК 634.711:631.526

ИСТОЧНИКИ ЦЕННЫХ ПРИЗНАКОВ МАЛИНЫ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

Е. Ю. Невоструева

Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН

Представлена информация о коллекционном фонде малины, созданном на Свердловской селекционной станции садоводства, для использования в селекционной работе. Фонд включает в себя как комплексные источники (зимостойкость, продуктивность, крупноплодность), так и источники отдельных признаков. В процессе работы фонд пополняется и совершенствуется.

Ключевые слова: малина, коллекция, источник селекционно-ценных признаков.

Климат Среднего Урала отличается коротким летом, бесснежным началом зимы и является основным ограничивающим фактором широкого возделывания интродуцированных сортов малины. В последние годы в период вегетации участились проявления таких стрессоров для культуры, как повышенные температуры воздуха до 36–39 °С при дефиците осадков во время формирования и созревания урожая; перепады температур в течение суток до 23–25 °С; переизбыток увлажнения при пониженных суточных температурах на 2–4 °С по сравнению со средними многолетними значениями.

Поэтому немаловажное значение на современном этапе работы приобретает селекция, включающая кроме основных признаков в новом сорте зимостойкость, продуктивность, крупноплодность, устойчивость к неблагоприятным факторам [1–3].

В настоящее время коллекционный фонд малины составляет 45 сортообразцов, в том числе 17 образцов селекции станции, 28 — интродуцированных. Из коллекционного фонда выделены перспективные формы, являющиеся источниками признаков: комплекс основных признаков (зимостойкость, продуктивность, крупноплодность) — Антарес; зимостойкость — Алая россыпь, Высокая, Любительская Свердловска, 6-40-03 (сеянец сорта Амурская), Амурская; продуктивность — Алая россыпь, Гусар, Ров-

ница, 57-11 (сеянец сорта Ванда), 1-61-15 (сеянец сорта Антарес); крупноплодность — Лель, Турмалин, Фрегат [4], 5-39-03, 3-42-03, 3-61-15, 4-61-15, 56-11, 4-43-03, 2-59-11 (производные сортов Антарес, Лель, Ванда, Столичная), Изобильная, Пересвет, Столичная, Cascade Delight, Titan; товарное качество ягод — Муза, Лель, Турмалин, Glen Lyon, Glen Fyne, Tadmor, Tulameen, Malling Minerva; десертный вкус ягод — Ванда, Муза, Любительская Свердловска, 2-59-11, 56-11, Новость Кузьмина; устойчивость к малинному клещу — 6-69 (Новость Кузьмина × Высокая), 5-39-03, Гусар, Chief; устойчивость к вирусам — Муза, Гусар, Carnival, Canby, Tadmor; устойчивость к засухе — Антарес, Фрегат, Лель, 1-61-15, 3-61-15, 4-61-15; компактный куст — 1-46-07, 5-45-07 (сеянцы сорта Ванда); 8-79 (сеянец сорта Glen Esk); 3-61-15, 4-61-15; ранний срок созревания — Алая россыпь, Любительская Свердловска, 6-69, Новость Кузьмина; поздний срок созревания — 5-39-03, 4-61-15, Пересвет.

Фонд источников селекционно-ценных признаков малины в процессе работы пополняется как образцами собственной селекции, так и интродуцированными. Новые сортообразцы оцениваются по фенотипу и происхождению. Выделившиеся по тем или иным хозяйственно-полезным признакам образцы привлекаются в селекционный процесс в качестве новых исходных форм.

Список источников

1. Невоструева Е. Ю., Карпунин М. Ю., Тимашкова А. Г. Сравнительная оценка сортов и отборных форм малины в условиях Среднего Урала // Коняевские чтения : сборник научных трудов VII Международной научно-практической конференции. Екатеринбург, 2020. С. 145–148.
2. Невоструева Е. Ю., Андреева Г. В. Новый адаптивный сорт малины для зоны Среднего Урала // Вестник КрасГАУ. 2020. № 7 (160). С. 11–15.
3. Невоструева Е. Ю. Исходные формы малины в селекции на отдельные признаки // Аграрный вестник Урала. 2008. № 8 (50). С. 52–54.
4. Невоструева Е. Ю. Новый сорт малины уральской селекции Фрегат // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2020. № 1 (183). С. 27–31.